

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОХРАНЕ ЛЕСОВ**ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN FOREST PROTECTION****БОХИН НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ,***ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологический университет».***ГЕРАЩЕНКО ЛЮДМИЛА АНДРЕЕВНА,***кандидат педагогических наук, доцент,**ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологический университет».***BOKHIN NIKITA SERGEEVICH,***FSBEI HE "MIREA – Russian Technological University".***GERASCHENKO LYUDMILA ANDREEVNA,***Candidate of Pedagogical Sciences, associate professor,**FSBEI HE "MIREA – Russian Technological University".*

В данной статье рассматривается роль информационных технологий в контексте охраны лесов. Анализируется влияние информационных технологий на улучшение мониторинга состояния лесных ресурсов, оптимизацию управленческих процессов и повышение эффективности работы организаций, занимающихся охраной лесов. Приводится обзор существующих проблем в данной области и предлагает рекомендации по внедрению информационных систем для улучшения управления лесными ресурсами. В результате выявляется важность интеграции информационных технологий в сферу охраны лесов для достижения более эффективного и устойчивого управления лесным комплексом.

This article examines the role of information technology in the context of forest protection. The impact of information technologies on improving the monitoring of forest resources, optimizing management processes and improving the efficiency of organizations involved in forest protection is analyzed. It provides an overview of the existing problems in this area and offers recommendations on the implementation of information systems to improve forest management. As a result, the importance of integrating information technologies into the field of forest protection is revealed in order to achieve more effective and sustainable management of the forest complex.

Ключевые слова: *информационные технологии, охрана лесов, управление лесными ресурсами, информационные системы, эффективность работы.*

Key words: *information technology, forest protection, forest resource management, information systems, operational efficiency.*

Лесные экосистемы играют важную роль во всем мире, обеспечивая устойчивое хозяйство и сохранение биоразнообразия [1]. Однако в последнее время леса сталкиваются с рядом проблем, таких как незаконная вырубка деревьев, пожары и деградация земель [2]. В связи с этим необходимо использовать инновационные подходы для обеспечения эффективной охраны лесов. Информационные технологии могут сыграть ключевую роль в решении этой проблемы, предоставляя точную и оперативную информацию об угрозах для защиты природных ресурсов. В данной статье мы рассмотрим основные направления ис-

пользования информационных технологий в охране лесов, такие как мониторинг, обработка спутниковых изображений, анализ данных и система предупреждения.

Лесовосстановление и лесоразведение играют критическую роль в сохранении биоразнообразия, обеспечении устойчивого лесного хозяйства и максимизации пользы от лесных ресурсов. Создание новых лесных насаждений и восстановление вырубленных участков способствует сохранению экосистем и поддерживает экологическое равновесие [3]. Каждый год восстанавливаются миллионы гектаров лесов (рис. 1) и наблюдается увеличение затрат на охрану лесов (рис. 2), внедрение единой системы для обеспечения нужд мониторинга лесных ресурсов могло бы уменьшить затраты на охрану лесов [4].

Рис. 1. Сведения о воспроизводстве лесов и лесоразведении

Рис.2. Сведения о затратах на охрану окружающей среды

Охрана лесов от пожаров также является приоритетной задачей, учитывая частоту и разрушительные последствия лесных пожаров в различных регионах России (рис. 3) [5]. Эффективная система предотвращения и тушения пожаров, включая инвестиции в обучение и оборудование специалистов, развитие мониторинга и раннего предупреждения пожаров, является ключевым аспектом обеспечения безопасности лесных ресурсов и сохранения их ценности [6].

Рис. 3. Количество лесных пожаров и площадь лесных земель, пройденная пожарами на землях лесного фонда и землях иных категорий

В сфере информационных технологий в охране лесов существуют несколько текущих проблем, которые затрудняют эффективное управление лесными ресурсами и предотвращение негативного воздействия на окружающую среду. Некоторые из этих проблем включают в себя:

1. Недостаточная автоматизация процессов: многие процессы в охране лесов до сих пор выполняются вручную или с использованием устаревших систем, что замедляет работу и увеличивает вероятность ошибок.

2. Неструктурированность данных: информация о состоянии лесов и проводимых мероприятиях часто разбросана по различным источникам и не согласована, что затрудняет анализ и принятие обоснованных решений.

3. Недостаточное использование современных технологий: многие организации, занимающиеся охраной лесов, не внедряют новейшие информационные технологии, такие как системы искусственного интеллекта или облачные решения, что снижает эффективность их деятельности.

4. Отсутствие единой информационной системы: большинство организаций работают с разрозненными базами данных и информационными системами, что затрудняет обмен информацией и совместную работу.

5. Недостаточное обучение персонала: специалисты, занимающиеся охраной лесов, могут не обладать достаточными знаниями и навыками в области информационных технологий, что препятствует полноценному использованию современных решений.

Решение этих проблем требует комплексного подхода, включающего внедрение совре-

менных информационных систем, обучение персонала, стандартизацию данных и улучшение процессов сбора и анализа информации. Использование информационных технологий должно способствовать более эффективной охране лесов, улучшению мониторинга и сохранению природных ресурсов для будущих поколений.

Для решения проблем в сфере информационных технологий в охране лесов можно предложить следующие решения:

1. Внедрение автоматизированных систем: разработка и внедрение специализированных информационных систем для учета и мониторинга лесных ресурсов, которые позволят автоматизировать процессы сбора, анализа и отчетности.

2. Стандартизация данных и процессов: создание единых форматов и стандартов для отчетов, а также оптимизация бизнес-процессов с использованием современных методов управления информацией.

3. Внедрение современных технологий: использование современных технологий, таких как системы машинного обучения и аналитики данных, для эффективной обработки информации и принятия обоснованных решений.

4. Создание единой информационной системы: разработка централизованной информационной системы, объединяющей данные о состоянии лесов, мероприятиях по их охране и защите, что обеспечит единый доступ к информации.

5. Обучение персонала: проведение обучающих программ и тренингов для специалистов в области информационных технологий, чтобы повысить их квалификацию и эффективность работы.

6. Использование спиральной модели разработки ПО: планирование и разработка информационной системы с использованием спиральной модели жизненного цикла разработки программного обеспечения, что позволит учесть риски и внести улучшения по мере необходимости [7].

Реализация данных решений поможет улучшить эффективность работы в сфере охраны лесов, обеспечить более точный мониторинг состояния лесных ресурсов, сократить время на обработку информации и принятие решений, а также способствовать сохранению и устойчивому развитию лесного комплекса.

В заключении данной научной статьи можно отметить, что проблемы в сфере информационных технологий в охране лесов требуют комплексного подхода для их решения. Использование современных информационных систем, стандартизация данных, внедрение современных технологий и обучение персонала играют ключевую роль в повышении эффективности работы организаций, занимающихся охраной лесов.

Разработка и внедрение специализированных информационных систем, оснащенных современными технологиями и алгоритмами машинного обучения, позволят эффективно обрабатывать данные, улучшать мониторинг состояния лесов и принимать обоснованные решения на основе собранных данных. Создание единой информационной системы, стандартизация процессов и обучение персонала также способствуют повышению эффективности работы в сфере охраны лесов.

Успешная реализация предложенных решений и внедрение информационных систем для решения проблем по охране, защите и восстановления лесов не только поможет решить текущие вопросы, но и поспособствует сохранению и устойчивому развитию лесного комплекса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бурков В.Д., Шалаев В.С., Крапивин В.Ф. О роли лесных экосистем в изменении климата // Вестник МГУЛ – Лесной вестник. 2012. №9 (92). С. 30-42.

2. Султанова Д.С., Курамшина Н.Г. Эколого-правовые аспекты защитных лесов РФ и РБ незаконная вырубка в защитных лесах // Вестник науки. 2023. №1 (58). С. 258-263.
3. Ерусалимский В.И., Рожков В.А. Многофункциональная роль защитных лесных насаждений // Бюл. Почв. ин-та. 2017. №88. 17 с.
4. Информационно-аналитические издания. Бюллетени об охране окружающей среды // Федеральная служба государственной статистики. 2023. URL: <https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13295>.
5. Статистические издания. Охрана окружающей среды в России // Федеральная служба государственной статистики. 2022. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13209>.
6. Жаринов С.Н., Голубева Е.И., Зимин М.В. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАНЫ ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ // Вопросы лесной науки. 2020. №3. С. 1-8.
7. Репин В. Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение и управление М.: Манн, Иванов и Фербер, 2019. 512 с.

© Бохин Н.С., Геращенко Л.А., 2024.